

OTA-ONALAR PEDAGOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEHNOLOGIYALARI.

Qori Niyoziy nomidagi
O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti
Azimova Sayyora Toshtemirovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-onalar pedagogik madaniyatini rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalari, oilalar va maktablarni o‘quv jarayoniga ishtirokini tenglashtiruvchi sifatida, ko‘plab olimlar va amaliyotlar, oilada o‘z ta‘lim imkoniyatlarini rivojlantirish, xususan, ota-onaning malakasini oshirish sohasida ishlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ota-onalarning pedagogik madaniyatni rivojlantirish asosida oiladagi farzandlar tarbiyasi bilan bog‘liq ma‘naviy axloqiy muammolar keng yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogik madaniyat, zamonaviy texnologiyalar, kognitiv komponent, tematik konsalting, konferentsiyalar, munozaralar, nizolar, ma‘ruzalar.

Abstract: In this article, modern technologies for the development of the pedagogical culture of parents, as an equalizer of the participation of families and schools in the educational process, many scientists and practices, to work on the development of their own educational opportunities in the family, in particular, in the field of improving the skills of parents special attention is being paid. In addition, moral and ethical problems related to the upbringing of children in the family are widely covered on the basis of the development of pedagogical culture of parents.

Key words: Pedagogical culture, modern technologies, cognitive component, thematic consulting, conferences, discussions, disputes, lectures

XXI asr-insoniyatning axborotlashgan jamiyat, deb e‘tirof etilgan yangi davrga o‘tishi bilan dunyoda globallashuv jarayoni tobora chuqurlashib, axborot sohasiga talab nihoyatda ortib bormoqda. Dunyo rivojlanishining asosiy tendesiyalari orasida axborotlashgan jamiyatga o‘tish muhim vazifa hisoblanadi, ya‘ni jamiyatning barcha jabhalarida virtual vositalarining ta‘siri dolzarb sanaladi. Bunda o‘zaro

cheksiz axborot almashishning kengayishi, ijtimoiy-madaniy integratsiyalashuvning chuqurlashishi va intensivlashishi holatida ota-onalar virtual-pedagogik madaniyatini rivojlantirish, uning uslubiy ta'minotini yanada kengaytirish zarurati mavjud ekanligi yaqqol ko'zga tashlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda «Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida»gi 1059-sonli qarori belgilanib, uzluksiz ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, uzluksiz ta'lim muassasalari va mahalla jamoatchiligining o'zaro samarali hamkorligi mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatda oila, mahalla, va ta'lim muassasalari hamkorligi bilan bog'liq muammolar ko'zga tashlanadi. Ayniqsa axborotlashgan jamiyat sharoitida ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish mexanizmini xalqaro tajribalar, informatsion axborot resurslari, milliy qadriyatlar asosida takomillashtirish, oila, uzluksiz ta'lim muassasalari va mahalla o'rtasida hamkorlikni takomillashtirish, ota onalarning pedagogik madaniyatining baholash imkonini beruvchi sotsiometrik shkalalar va integral diagnostik parametrlarni ishlab chiqish zaruratini taqozo etadi. Bunday yondashuv esa mazkur tadqiqotimiz mavzusining dolzarbligini belgilab beradi.

Ayni paytda ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish jarayonini muntazam o'rganish, erishilgan natijalarni monitoringini olib borish, shu orqali pedagogika fani va ta'lim tizimini rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqotlarning asl mazmun-mohiyatini aniqlash bilan bog'liq masalalarning o'ziga xos talqinlari ishlab chiqilib, hayotga keng tatbiq etilmoqda. Bu esa ota-onalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish jarayoning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga bo'lgan qiziqishning ortib borayotganini va uning ijtimoiy-gumanitar fanlarning asosiy mavzularidan biriga aylanganini ko'rsatadi.

Ota-onalarning yoshlar ta'lim va tarbiyasidagi o'rnaklik masalasi Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqa mutafakkirlar ijodida

ochib berilgan . Xususan, Al-Forobiyning yuksak aqliy qobiliyatga ega bo'lgan «har bir shaxs-haqiqiy baxt-saodatga eltuvchi faoliyat bilan qancha uzoqroq va yanada yaxshiroq shug'ullansada, uning ko'ngli, ruhiy holati ham shunga muvofiq komilroq, fozilroq bo'lib boradi»⁴ , degan fikri insonning o'zini o'zi tarbiyalash barkamollik omili ekanligiga ishoradir. Abu Rayhon Beruniyning «Ilm dargohiga borar ekansan, qalbing kishini ozdiruvchi illatlardan, odamni ko'r qilib qo'yadigan holatlardan, raqobatdan, ochko'zlikning quli bo'lishdan ozod bo'lmog'i lozim» , degan fikri yoshlarning ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq to'g'ri yo'lni tanlash imkoniga ega bo'lishiga asoslangan. Respublikamizda ma'naviy va pedagogik madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik masalalari mamlakatimiz olimlari M.Quronov, Z.Azimova, D.Anvarova, O'.Asqarova, B.Adizov, R.Djuraev, O.Jamolliddinova, S.Yo'ldosheva, M.Quronboev, Z.Qurboniyozova, U.Mahkamov, Sh.Mardonov, O.Musurmonova, X.Xudoyqulov, D.Ro'zieva, D.Sharipova, F.Norboeva, M.Jumaev, axborot va media madaniyat bo'yicha S.Babadjanov, N.Rustamova, Sh.Tayloqova, Z.Salieva kabilar tomonidan tadqiq etilgan. Ota-onalarning g'oyaviy-tarbiyaviy savodxonligini oshirish, ota-onalarning farzandlari bilan o'zaro munosabatlari kabi masalalar M.Quronov, V.Karimova, O.Musurmonova, B.Umarov, X.Abduraxmonova, M.Salaeva, H.Norqulov, S.Tadjievalarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan.

Ota-onalar pedagogik madaniyatining tarkibi quyidagi tarkibiy qismlarni ajratadi:

- kognitiv komponent - oilada ta'limni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan fiziologik va gigienik, psixologik-pedagogik, huquqiy bilimlar. Avvalo, bolaning anatomiya-fiziologik va aqliy rivojlanishining asosiy qonunlari to'g'risida ma'lumot. Oilaviy hayot va oilaviy ta'lim qadriyatlarini tushunish; xatolarni bilish, oilaviy ta'lim va ularni bartaraf etish usullari; Ota-onalar va bolalarning huquq va majburiyatlarini bilish;

- operatsion tarkibiy qism - ota-onalar tomonidan bola bilan ongli mahorat, bola bilan ta'limotchanlik shakllari bo'yicha ongli mahorat; Oilaning to'liq boladagi hayotini to'liq tashkil qilish qobiliyati, bolaning qobiliyatini tashxislash;
- kommunal tarkibiy qism - ota-onalarning ijobiy, qulay oila muhitini yaratish qobiliyati; O'zaro tushunish, ham bolalar va boshqa oila a'zolari bilan, ularning fikriga toqat qilish; nizolarni ogohlantirish va hal qilish qobiliyati;
- refleksiya tarkibiy qismi - o'z harakatlaringiz, harakatlaringiz va davlatlaringizni tahlil qilish qobiliyati; Ta'lim usullari va usullari, oilaviy ta'lim paytida qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizlik sabablarini baholang; Farzandingiz nazaridan o'zingizga qarash qobiliyati;
- qiyin, kutilmagan vaziyatlarda hissiy komponent; Bolaning ahvolining fikri, bolaning muammolarini ko'rish va unga ruxsat olish uchun yordam berish; Ota-onalarning hamdardlik, hamdardlik va hamdardlik va hamdardlik .

Ota-onalarning pedagogik madaniyat darajasi boladagi pedagogik o'zaro aloqalarning bilim, ko'nikmalari va ko'nikmalarining, shaxsiy rivojlanish va istakning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishdir Uni oilaviy va jamiyatning madaniyati va urf-odatlarini bilan tanishtirish . Ota-onalarning pedagogik madaniyatining darajasi ularning umumiy madaniyatidan, individual xususiyatlarga ko'ra o'zlarining ta'lim darajasi, shaxsiy ta'lim darajasi, shuningdek yig'ilgan hayotiy tajriba bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda aksariyat ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish kam, ular, albatta, ularning tarbiyaviy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun ta'lim bolalarining past darajasida o'zini namoyon qiladi. Ota-onalarning aksariyati turli yoshdagi bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash, oilaviy ta'lim masalalari bo'yicha qobiliyatsiz va uning maqsadlarini tushunmaydi. Ota-onalarning pedagogik savodsizligi, bolaning rivojlanish jarayonida tushunmovchiliklar oilaviy ta'limda katta xatolarga olib keladi. Binobarin, zamonaviy sharoitda oilaviy ta'lim muammosini hal qilish ota-onalarning maqsadli pedagogik tayyorligiga bog'liq. Ota-onalarni bolalarni tarbiyalashga

tayyorlash ularning pedagogik madaniyatining sezilarli darajada o'sishini ko'zda tutadi. Bunday daraja, oilaviy bilimlarni quvonchli va muvaffaqiyatli va bolaga ta'lim berish va ta'limni rivojlantirish vazifalari bilan ta'lim muassasasi bilan birlikda rivojlantirish vazifasi bilan to'liq hal qilishga imkon beradi.

Ko'pincha bolalarning tarbiyasida, ota-onalar ularga yaqin bo'lgan odamlarning tajribasiga, o'zlarining tajribasi va bolalarni tarbiyalash tajribasiga ishonishadi, chunki ularda cheklangan foydalanish cheklanganligi sababli, hisobga olinmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki zamonaviy bola U katta oilaning qarindoshlari va atigi bir yoki ikkita ota-onalarning qarindoshlari tomonidan olib boriladi, bu esa o'quv jarayonining ma'nosini sezilarli darajada toraytiradi. Bundan tashqari, hozirgi oilalar bir-biriga umuman o'xshash emas. Har bir oilada o'z iqtisodiy, pedagogik muammolari bor, ularning oilaviy ta'lim tizimiga o'z qarashlari mavjud. Bunday holda, ota-onalarning old ta'limotining tanish shakllarini cheklash mumkin emas.

Zamonaviy pedagogik amaliyot talabalarning ota-onalari bilan ishlashni tashkil etishning yangi shakllarini taklif etadi:

- ota-onalari boshdan kechirgan muayyan pedagogik holatlarga asoslangan munozaralar;
- pedagogik tajriba tahlili (Ommabop fanlar mazmunini muhokama qilish Oilaviy hayot va oilaviy ta'lim muammolari bo'yicha uslubiy foyda);
- bola ota-onalar munosabatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan psixologik mashg'ulotlar;
- ota-onalarning shaxsiy maslahatidir, alohida oila yoki oilaviy vakil bilan shaxsiy ishlashdir, bu sizga ma'lum bir vaziyatni tushunishga va maqbul echimni topishga imkon beradi;
- tematik konsalting - bolalarining bir xil muammoga duch kelgan oilalar bilan ishlash;

- pedagogik xatoni ko'rish va tuzatish uchun pedagogik jihatdan sodiq echimlarni tezkor qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan biznes o'yinlari;
- internet orqali ma'rifat: Ta'lim va ma'rifat muammolariga qiziqadigan materiallarni topishi mumkin bo'lgan ota-onalar uchun maxsus sayt yaratish.

Ota-onalar bilan ishlashning turli shakllarini tanlash va qo'llash bir qator umumiy sharoitlarga bog'liq:

- farzandlarining ota-onalari, ijobiy va salbiy fazilatlari (Sizni qiziqtirgandan ko'ra nimani qiziqtiradi, bu qanday buyruqlarni boshdan kechirish, odamlar va boshqalar bilan eng minnatdorchilik bildiradigan sinfdoshlar va o'qituvchilar bilan qanday munosabatda, ular bilan qanday munosabatda, ular odamlar va boshqalar bilan eng minnatdorchilik bildirmoqdalar.);
- ota-onalarning shaxsiy tajribasi, ularning obro'si, oiladagi munosabatlarning tabiati, shaxsiy misolni o'rgatish istagi

Ota-onalarning pedagogik madaniyati (Oilaning pedagogik salohiyati) Bu usul usullari, mablag'lari va ta'lim shakllarini tanlashda hal qiluvchi ta'sirga ega. Ota-onalarning pedagogik madaniyati (keng ijtimoiy-pedagogik ma'noda) - Bu insoniyatning butun tarixida insoniyat tomonidan olgan tajribasini aks ettiruvchi insoniyat madaniyatining ajralmas qismidir. Ota-onalarning pedagogik madaniyati ostida (tor pedagogik ma'noda) Bu ularning etuklik darajasini o'qituvchi sifatida aks ettiruvchi va oilaviy va xalq ta'limi jarayonida namoyon bo'ladigan pedagogik yo'naltirilgan pedagogik fokusning darajasi deb tushuniladi. . Bir tomondan, pedagogik madaniyat jamiyatdagi ijtimoiy-pedagogik tajribada rivojlangan shaxsning boshqa faoliyatida amalga oshirilgan - ushbu tajribani kundalik faoliyatni amalga oshirish uchun o'zlashtirish darajasini aks ettiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Arnautova E. P. Ota-onalar bilan aloqa: Nega? Qanday? M., 1993 yil. 208 p.

2. Golovinova Golova N. Oila - umumiy parvarish. M .: UTS "Istiqbol" , 2010 yil. 136 p.
3. Nidland M. N. Maktab va oilaning pedagogik hamkorligini tashkil etish nazariyasi va amaliyoti. M .: UTS Istisidi, 2011. 152 p.